
Digital technologies in teaching Russian as a foreign language

Genjebaeva Zarafshan Salamatovna

genzebaevazara@gmail.com

Master's student,

Nukus State Pedagogical Institute named
after Ajiniyaz

Annotation

The article examines the features of the use of digital technologies in teaching Russian as a foreign language (RFL) in the context of the active digitalization of the modern educational space. The key directions of the introduction of information and communication technologies in the process of teaching foreign students the Russian language are analyzed, as well as the pedagogical possibilities of the digital educational environment in the context of the formation of language, speech and communicative competencies of students. Special attention is paid to the use of online platforms, multimedia resources, interactive services, mobile applications and artificial intelligence technologies as effective means of increasing motivation, individualizing learning and developing independent cognitive activity of students. The paper reveals the didactic advantages of digital technologies, among which are the availability of educational materials, the flexibility of the educational process, the possibility of modeling communicative situations and operational control of knowledge. Along with this, certain difficulties are considered related to the lack of digital competence of teachers and students, the problems of adapting electronic resources to the goals of RFL training, as well as the risks of reducing the level of live speech interaction. Based on the analysis of scientific works of domestic and foreign researchers, the necessity of integrating digital technologies into modern teaching methods of Russian language is substantiated as an important condition for improving the effectiveness and quality of language education.

Keywords

Russian as a foreign language, digitalization of education, digital technologies, distance learning, multimedia resources, digital didactics, communicative competence, online learning

Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda raqamli texnologiyalar

Genjebayeva Zarafshan Salamatovna

genzebaevazara@gmail.com

Magistrant,

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy ta'lim makonining faol raqamlashuvi sharoitida rus tilini chet tili sifatida o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Xorijiy talabalarga rus tilini o'qitish jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi, shuningdek, talabalarning til, nutq va muloqot kompetensiyalarini shakllantirish nuqtai nazaridan raqamli ta'lim muhitining pedagogik imkoniyatlari tadqiq etiladi. Talabalarning motivatsiyasini oshirish, ta'limni individuallashtirish va mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirishning samarali vositalari sifatida onlayn platformalar, multimedia resurslari, interaktiv xizmatlar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt

texnologiyalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishda raqamli texnologiyalarning didaktik afzalliklari ochib berilgan bo'lib, ular orasida ta'lim materiallarining qulayligi, o'quv jarayonini tashkil etishning moslashuvchanligi, kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish va bilimlarni tezkor nazorat qilish imkoniyatlari ajratib ko'rsatilgan. Shu bilan birga, o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli kompetentligining yetarli emasligi, elektron resurslarni RCHS o'quv maqsadlariga moslashtirish muammolari, shuningdek, jonli nutqiy o'zaro ta'sir darajasini pasaytirish xavfi bilan bog'liq muayyan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlili asosida til ta'limi samaradorligi va sifatini oshirishning muhim sharti sifatida raqamli texnologiyalarni RCHS o'qitishning zamonaviy metodikasiga joriy etish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar *Rus tili chet tili sifatida, ta'limni raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, multimedia resurslari, raqamli didaktika, kommunikativ kompetensiya, onlayn ta'lim*

Цифровые технологии в преподавании русского языка как иностранного

Генжебаева Зарафшан Саламатовна

genzebaevazara@gmail.com

Магистрант,

Нукуский государственный педагогический институт им. Ажинияза

Аннотация *В статье рассматриваются особенности использования цифровых технологий в преподавании русского языка как иностранного (РКИ) в условиях активной цифровизации современного образовательного пространства. Анализируются ключевые направления внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранных студентов русскому языку, а также исследуются педагогические возможности цифровой образовательной среды в контексте формирования языковой, речевой и коммуникативной компетенций обучающихся. Особое внимание уделяется использованию онлайн-платформ, мультимедийных ресурсов, интерактивных сервисов, мобильных приложений и технологий искусственного интеллекта как эффективных средств повышения мотивации, индивидуализации обучения и развития самостоятельной познавательной деятельности студентов. В работе раскрываются дидактические преимущества цифровых технологий, среди которых выделяются доступность образовательных материалов, гибкость организации учебного процесса, возможность моделирования коммуникативных ситуаций и оперативного контроля знаний. Наряду с этим рассматриваются определённые трудности, связанные с недостаточной цифровой компетентностью преподавателей и обучающихся, проблемами адаптации электронных ресурсов к целям обучения РКИ, а также рисками снижения уровня живого речевого взаимодействия. На основе анализа научных трудов отечественных и зарубежных исследователей обосновывается необходимость интеграции цифровых технологий в современную методiku преподавания РКИ как*

важного условия повышения эффективности и качества языкового образования.

Ключевые слова

Русский язык как иностранный, цифровизация образования, цифровые технологии, дистанционное обучение, мультимедийные ресурсы, цифровая дидактика, коммуникативная компетенция, онлайн-обучение

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением цифровых технологий во все сферы учебного процесса. Глобальная информатизация общества, развитие интернет-коммуникации, распространение дистанционных форм обучения обусловили необходимость переосмысления традиционных подходов к преподаванию русского языка как иностранного. В условиях цифровой образовательной среды преподаватель РКИ уже не ограничивается использованием исключительно печатных учебников и аудиторных методов работы. Существенную роль начинают играть электронные образовательные ресурсы, мультимедийные платформы, мобильные приложения, онлайн-курсы и технологии искусственного интеллекта.

Особенно актуальной проблема цифровизации становится в преподавании русского языка как иностранного, поскольку обучение иностранцев предполагает формирование не только языковой, но и коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетенций. Цифровые технологии позволяют моделировать реальные речевые ситуации, создавать интерактивную языковую среду и обеспечивать постоянный доступ к аутентичным материалам.

Как отмечает Э.Г. Азимов, использование информационно-коммуникационных технологий способствует формированию принципиально новой модели языкового образования, ориентированной на интерактивность, автономность

обучающихся и индивидуализацию обучения (Азимов, 2019).

В последние годы проблема цифровизации методики РКИ активно исследуется в трудах А.Н. Богомолова, А.Д. Дейкиной, В.Д. Янченко, Н.Л. Шибко, Н.Л. Федотовой, Т.В. Кортава и других ученых. Исследователи подчеркивают, что цифровая трансформация образования влияет не только на формы организации учебного процесса, но и на содержание обучения, методы преподавания и характер взаимодействия преподавателя и обучающегося (Павловская, 2024).

Понятие цифровизации образования тесно связано с развитием цифровой дидактики как нового направления педагогической науки. Цифровая дидактика рассматривается как область педагогики, изучающая организацию образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды (Рождественская, 2020).

Цифровизация обучения предполагает интеграцию педагогических и информационных технологий, направленных на повышение эффективности образовательного процесса. В преподавании РКИ это выражается в использовании мультимедийных средств, интерактивных платформ, электронных учебников, онлайн-тестирования, виртуальных экскурсий и дистанционного обучения.

По мнению А. Н. Богомолова, цифровая образовательная среда создает условия для формирования виртуального языкового пространства, в котором

обучающийся получает возможность постоянного речевого взаимодействия (Богомолов, 2008). Данная концепция особенно значима для преподавания иностранного языка, поскольку языковая среда является одним из ключевых факторов успешного овладения речевой деятельностью.

Современные исследователи отмечают, что цифровые технологии способствуют реализации коммуникативного и компетентного подходов в обучении РКИ. Благодаря использованию онлайн-платформ обучающиеся получают возможность участвовать в интерактивных диалогах, выполнять проектные задания, работать с аутентичными текстами и аудиоматериалами.

Кроме того, цифровые технологии позволяют реализовать принцип индивидуализации обучения. Электронные образовательные платформы дают возможность учитывать уровень языковой подготовки, темп усвоения материала и индивидуальные особенности обучающихся. Это особенно важно в полиэтнических группах, где студенты обладают различным уровнем владения русским языком.

Следует отметить, что цифровизация преподавания РКИ связана не только с техническим обновлением образовательного процесса, но и с изменением роли преподавателя. Современный преподаватель становится организатором цифровой образовательной среды, координатором учебной деятельности и модератором коммуникативного взаимодействия.

Одним из наиболее распространенных направлений цифровизации преподавания РКИ является использование онлайн-платформ и систем дистанционного обучения. Наиболее популярными являются Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom и другие цифровые сервисы.

Использование данных платформ позволяет организовать полноценный учебный процесс в дистанционном формате: проводить видеолекции, семинары, тестирование, обмен учебными материалами и контроль знаний.

В период пандемии COVID-19 дистанционное обучение стало одним из основных способов организации преподавания иностранных языков. Исследователи отмечают, что переход к онлайн-обучению способствовал активному развитию цифровой методики преподавания РКИ (Ислямова, 2022).

Важным преимуществом онлайн-платформ является возможность организации синхронного и асинхронного обучения. Синхронное обучение предполагает непосредственное взаимодействие преподавателя и студентов в режиме реального времени, тогда как асинхронное обучение предоставляет обучающимся возможность самостоятельно изучать материалы в удобное время.

Кроме того, цифровые платформы обеспечивают доступ к большому количеству аутентичных материалов: видеофрагментам, подкастам, электронным словарям, новостным ресурсам и образовательным сайтам. Это способствует развитию всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма и говорения.

Особое место в преподавании РКИ занимают мультимедийные технологии. Использование видео, аудио, анимации, инфографики и интерактивных упражнений делает процесс обучения более наглядным и мотивирующим.

Как подчеркивают современные исследователи, мультимедийные ресурсы обеспечивают полимодальное восприятие информации, что способствует более прочному усвоению языкового материала (Петрова, 2022).

Мультимедийные технологии особенно эффективны при формировании навыков аудирования и говорения. Видео- и

аудиоматериалы позволяют обучающимся воспринимать живую русскую речь, знакомиться с различными стилями общения, интонацией и особенностями речевого поведения носителей языка.

Кроме того, использование мультимедиа способствует развитию социокультурной компетенции. Через видеоматериалы иностранные студенты знакомятся с культурой, традициями, нормами поведения и речевым этикетом русскоязычного общества.

Следует отметить, что мультимедийные технологии повышают уровень учебной мотивации. Интерактивный характер цифровых ресурсов делает процесс обучения более динамичным и эмоционально насыщенным.

Одним из перспективных направлений цифровизации является мобильное обучение (*mobile learning*). Использование смартфонов и планшетов позволяет обучающимся изучать русский язык независимо от времени и места.

Мобильные приложения для изучения русского языка включают электронные словари, тренажеры грамматики, программы для развития произношения и интерактивные упражнения. Преимуществом мобильного обучения является его доступность и гибкость.

По мнению исследователей, мобильное обучение способствует развитию автономности обучающихся и формированию навыков самостоятельной работы (Rashevskaya, 2018).

Особенно важным является использование мобильных технологий в процессе формирования лексических навыков. Краткие интерактивные задания, повторение слов через игровые элементы и регулярная практика обеспечивают более эффективное запоминание языкового материала.

Современная методика преподавания РКИ постепенно включает элементы виртуальной и дополненной реальности.

Технологии VR и AR позволяют моделировать реальные коммуникативные ситуации и создавать эффект языкового погружения.

Использование виртуальных экскурсий, интерактивных пространств и QR-кодов способствует развитию коммуникативных навыков и повышает мотивацию обучающихся (Tarasenko, 2022).

Особое значение технологии виртуальной реальности имеют в формировании социокультурной компетенции. Виртуальные экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам России помогают иностранным студентам лучше понять культурный контекст изучаемого языка.

В последние годы особое внимание уделяется использованию технологий искусственного интеллекта в языковом образовании. Искусственный интеллект позволяет создавать адаптивные обучающие системы, анализировать ошибки обучающихся и персонализировать образовательный процесс.

Современные цифровые платформы способны автоматически подбирать задания в зависимости от уровня владения языком, отслеживать прогресс обучающихся и формировать индивидуальные образовательные траектории.

Кроме того, технологии искусственного интеллекта используются при автоматической проверке письменных работ, анализе произношения и создании виртуальных языковых помощников.

Однако исследователи подчеркивают, что искусственный интеллект не может полностью заменить преподавателя. Основной задачей цифровых технологий остается поддержка образовательного процесса, а не устранение педагогического взаимодействия.

Использование цифровых технологий в преподавании русского языка как иностранного обладает рядом существенных преимуществ.

Во-первых, цифровые технологии обеспечивают интерактивность обучения. Студенты становятся активными участниками образовательного процесса, а не пассивными слушателями.

Во-вторых, цифровая образовательная среда способствует повышению мотивации обучающихся. Использование игровых элементов, мультимедийных ресурсов и интерактивных заданий делает процесс изучения языка более привлекательным.

В-третьих, цифровые технологии позволяют реализовать индивидуальный подход к обучению. Электронные платформы дают возможность учитывать уровень подготовки, интересы и образовательные потребности студентов.

В-четвертых, цифровизация способствует расширению доступа к образовательным ресурсам. Обучающиеся получают возможность использовать электронные библиотеки, онлайн-словари, видеолекции и аутентичные материалы.

Наконец, цифровые технологии обеспечивают развитие навыков самостоятельной работы и учебной автономии, что особенно важно в современной образовательной парадигме.

Несмотря на многочисленные преимущества, цифровизация преподавания РКИ сопровождается рядом проблем.

Одной из основных трудностей является недостаточный уровень цифровой компетентности преподавателей. Многие педагоги испытывают сложности при использовании современных образовательных платформ и цифровых инструментов.

Кроме того, существует проблема технического обеспечения образовательного процесса. Не все обучающиеся имеют стабильный доступ к интернету и необходимым устройствам.

Исследователи также обращают внимание на риск снижения уровня живого речевого общения. Чрезмерное

использование цифровых технологий может привести к ограничению непосредственного коммуникативного взаимодействия между преподавателем и студентами.

Еще одной проблемой является информационная перегрузка обучающихся. Большое количество цифровых ресурсов требует тщательного отбора и методической организации учебного материала.

Следовательно, эффективное использование цифровых технологий возможно только при условии их методически грамотной интеграции в образовательный процесс.

Таким образом, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью современной методики преподавания русского языка как иностранного. Их использование способствует повышению эффективности обучения, развитию коммуникативной компетенции, индивидуализации образовательного процесса и расширению доступа к аутентичным материалам.

Современная цифровая образовательная среда предоставляет широкие возможности для организации интерактивного и личностно ориентированного обучения. Онлайн-платформы, мультимедийные технологии, мобильные приложения, виртуальная реальность и искусственный интеллект позволяют создавать новые модели языкового образования.

Вместе с тем цифровизация преподавания РКИ требует серьезной методической подготовки преподавателей, разработки качественных электронных ресурсов и рационального сочетания традиционных и инновационных методов обучения.

Перспективы дальнейшего развития цифровой методики РКИ связаны с расширением использования искусственного интеллекта, адаптивных обучающих систем и технологий

виртуальной коммуникации. В условиях глобальной цифровизации образование продолжает трансформироваться, а

цифровые технологии становятся важнейшим инструментом формирования современной языковой личности.

References:

1. Rashevskaya, N., Tkachuk, V. (2018). *Technological Conditions of Mobile Learning in High School*.
2. Tarasenko, R., Amelina, S., Kazhan, Y., Bondarenko, O. (2022). *The Use of AR Elements in the Study of Foreign Languages at the University*. arXiv.
3. Азимов, Э. Г. (2019). *Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского языка как иностранного*. Русский язык. Курсы.
4. Богомолов, А. Н. (2008). *Виртуальная языковая среда дистанционного обучения русскому языку как иностранному*. МГУ.
5. Ислямова, С. Ю. (2022). *Преподавание русского языка как иностранного в условиях цифровизации*. Bilig.
6. Павловская, Е. А. (2024). *Использование цифровых технологий в практике преподавания русского языка как иностранного*. Грамота.
7. Петрова, Н. Е. (2022). *Использование цифровых технологий при обучении русскому языку как иностранному*. БГУИР.